

INVESTIGACIÓN ORIGINAL:

Porphyromonas gingivalis en enfermedad periodontal, identificación mediante la técnica de PCR

Porphyromonas gingivalis in periodontal disease, identification using the PCR technique

Paola Orellana Bravo ¹, Carlos Andrade Tacuri ², Stalin Masabanda Ibarra ³, Ana Vásquez Palacios ⁴, Jennifer Espinoza Ávila ⁵, Lizbeth Salazar Oyervide ⁵, María Emilia Jara Bueno ⁵, Brenda Saquicela Veintimilla ⁵, Emily Astudillo Cornejo ⁵

¹ MSc. en Biotecnología. Docente Carrera de Odontología. Coordinadora del laboratorio de Biotecnología del CIITT. Universidad Católica de Cuenca. Ecuador. <https://orcid.org/0000-0001-6276-0521>

² MSc. en Biotecnología Molecular. Docente Carrera de Odontología. Coordinador del laboratorio de Biología Molecular y Genética del CIITT. Universidad Católica de Cuenca. Ecuador. <https://orcid.org/0000-0001-6276-0521>

³ Técnico del laboratorio de Biotecnología. Universidad Católica de Cuenca. Ecuador. <https://orcid.org/0009-0006-7615-9984>

⁴ Od. Esp. en Periodoncia. Docente de la Universidad Católica de Cuenca. Ecuador. <https://orcid.org/0000-0002-8559-2855>

⁵ Estudiante de la Unidad Académica de Salud y Bienestar, Carrera de Odontología, Universidad Católica de Cuenca. Ecuador.

Corresponsal:

porellana@ucacue.edu.ec

Recibido: 15/07/2024

Aceptado: 12/08/2024

Publicado: 16/08/2024

RESUMEN

La enfermedad periodontal es una patología inflamatoria multifactorial a nivel de las encías que provoca el deterioro del tejido periodontal protector y, si no se diagnostica a tiempo, puede dañar el tejido periodontal de soporte que es el principal responsable de dar soporte a los dientes. Hay muchas bacterias dominantes en la patogénesis de la enfermedad, como *Porphyromonas gingivalis*, un bacilo anaeróbico Gram-negativo, que pertenece a las bacterias del complejo rojo según la clasificación de Socransky. Es común en las bolsas periodontales profundas y puede interactuar con el huésped, lo que lleva a una enfermedad periodontal persistente. Destruye el tejido periodontal debido a sus diferentes factores de virulencia. Además, su prevalencia se considera un factor de riesgo para varias enfermedades sistémicas. El propósito de este artículo es estudiar la identificación de *Porphyromonas gingivalis* mediante tecnología de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Materiales y métodos: Estudio no experimental, descriptivo, transversal. El ADN se extrajo mediante lisis alcalina mediante PCR y cebadores específicos para el gen 16s rRNA de *P. gingivalis*. La especificidad de los cebadores se probó utilizando material genético extraído de la cepa de referencia *Porphyromonas gingivalis* ATCC 33277. Resultados: Las bacterias fueron identificadas mediante PCR y su respectiva extracción y amplificación de ADN. Conclusión: En este artículo presentamos una técnica sensible y específica para la identificación de *P. gingivalis* mediante PCR, teniendo en cuenta que su detección por cultivo de rutina es muy compleja ya que es anaeróbica. Se ha demostrado que dichas bacterias pertenecientes al complejo rojo se encuentran entre las más patógenas.

Palabras clave: *Porphyromonas gingivalis*, Periodontitis, PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa)

ABSTRACT

Periodontal disease is a multifactorial inflammatory pathology at the gum level that causes the deterioration of the protective periodontal tissue and, if not diagnosed in time, can damage the supporting periodontal tissue that is mainly responsible for supporting the teeth. There are many dominant bacteria in the pathogenesis of the disease, such as *Porphyromonas gingivalis*, a Gram-negative anaerobic bacillus, which belongs to the red complex bacteria according to the Socransky classification. It is common in deep periodontal pockets and can interact with the host, leading to persistent periodontal disease. It destroys periodontal tissue due to its different virulence factors. Furthermore, its prevalence is considered a risk factor for several systemic diseases. The purpose of this article is to study the identification of *Porphyromonas gingivalis* using polymerase chain reaction (PCR) technology. Materials and methods: Non-experimental, descriptive, cross-sectional study. DNA was extracted by alkaline lysis using PCR and primers specific for the *P. gingivalis* 16s rRNA gene. The specificity of the primers was tested using genetic material extracted from the reference strain *Porphyromonas gingivalis* ATCC 33277. Results: The bacteria were identified by PCR and their respective DNA extraction and amplification. Conclusion: In this article we present a sensitive and specific technique for the identification of *P. gingivalis* by PCR, taking into account that its detection by routine culture is very complex since it is anaerobic. It has been shown that these bacteria belonging to the red complex are among the most pathogenic.

Keywords: *Porphyromonas gingivalis*, Periodontitis, PCR (Polymerase Chain Reaction)

INTRODUCCIÓN

La enfermedad periodontal es una enfermedad inflamatoria multifactorial de las encías que puede provocar que algunos dientes se aflojen o incluso se caigan. Comienza con bolsas periodontales que producen biopelículas a medida que interactúan con el individuo a través de las células, lo que provoca deterioro del hueso alveolar, pérdida de masa ósea e inflamación dañina del tejido periodontal. Además, algunos autores consideran la periodontitis como causa de diferentes patologías sistémicas (1) (2).

Las principales bacterias que causan periodontitis se denominan complejo rojo e incluyen: *Treponema denticola*, *Tannerella forsythia* y *Porphyromonas gingivalis*, que destruyen gradualmente la estructura del tejido periodontal. *Porphyromonas gingivalis* es un bacilo gramnegativo anaeróbico que se encuentra en el área subgingival. Este microorganismo es muy importante en la disbiosis de la microflora bucal, por lo que es de gran relevancia en la etiología y patología de la periodontitis, ya que posee factores de virulencia y es capaz de invadir las células periodontales para protegerse de la agresión del sistema de defensa del huésped. Esta bacteria, junto con otras bacterias

involucradas en la enfermedad periodontal, puede tener efectos a nivel sistémico, afectando la salud general del huésped (3) (4) (5) (6).

Enfermedad periodontal

La enfermedad periodontal, una afección multifactorial, induce cambios en el tejido de soporte dental del hospedero, caracterizado por el deterioro progresivo del hueso alveolar, cuya negligencia puede resultar en su pérdida. La bolsa periodontal, un microambiente complejo, alberga alrededor de 500 taxones bacterianos, destacando entre ellos *Tannerella forsythia*, *Treponema denticola* y *Porphyromonas gingivalis*, formando el complejo rojo (7).

Porphyromonas gingivalis, un microorganismo Gram-negativo, coloniza la cavidad bucal y desempeña un papel crucial en el desarrollo de la enfermedad periodontal mediante la formación de biopelículas de placa dental, evadiendo las respuestas inmunitarias del huésped y adaptándose a la variabilidad fisiológica. Estudios recientes han identificado una serie de mecanismos genéticos adaptativos en esta bacteria, que contribuyen a la formación de bolsas periodontales polimicrobianas, el deterioro del hueso alveolar, la

inflamación crónica del tejido periodontal y la disbiosis patógena (1).

En cuanto a la identificación de bacterias periodontales, se emplean técnicas moleculares, siendo la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) la más utilizada, especialmente útil en casos donde las bacterias son de difícil cultivo microbiológico (8).

Porphyromonas gingivalis

Bacilo (0.5 - 0.8µm x 1 - 3.5µm), Gram-negativo, anaerobio. En su membrana externa presenta endotoxinas y a nivel superficial contiene vesículas que generan enzimas implicadas en la virulencia de la bacteria y enzimas que degradan compuestos proteicos. No presenta movilidad al no tener flagelos, pero cuenta con variadas fimbrias. Tiene una gran prevalencia ya sea en periodontitis crónica como agresiva, debido a que es inductora de la destrucción del aparato de soporte periodontal (5).

Taxonomía

En la clasificación inicial del género *Bacteroides* presentaban bacterias anaerobias, heterogéneas, Gram-negativas, no esporuladas y bacilares, que con ayuda de estudios de tipificación tomando como fundamento la biología molecular como ADN-ADN hibridación, se identificó un grupo homogéneo que ahora se conoce como *Porphyromonas*. Así entonces, *Porphyromonas gingivalis* es de Género *Porphyromonas*, Dominio Bacteria, Especie *P. gingivalis*, Orden *Bacteroidales*, Filo *Bacteroidetes* y Familia *Porphyromonadaceae* (5).

Factores de virulencia

Cápsula: Compuesto por polisacáridos, es la última capa que rodea a la bacteria y ofrece un tipo de protección, evitando la fagocitosis, la acción del complemento y la opsonización para así escapar del mecanismo inmune. Además, promueve la asociación de bacterias dando como resultado la formación del biofilm (9) (10).

Lipopolisacáridos (LPS): Tienen diferentes estructuras en bacterias gramnegativas. Con relación a

Porphyromonas gingivalis, en su membrana externa se encuentra el lípido A, el cual está asociado con la resorción del hueso alveolar a causa de los osteoclastos y con la inflamación gingival. Además, provoca una respuesta inmunitaria altamente peculiar ya que actúa a través de los receptores del huésped llegando a que las células causen una destrucción periodontal (5) (10) (11).

Vesículas de membrana externa (OMV): Situados en el exterior de la bacteria, contienen enzimas las cuales ayudan al establecimiento de la bacteria mediante la invasión de las defensas del hospedero, liberando y dañando neutrófilos y células periodontales (5) (10).

Hemaglutininas: Un grupo de proteínas que le permiten a *Porphyromonas gingivalis* establecerse a través de la fusión de la bacteria con receptores de oligosacáridos en las células del individuo. *Porphyromonas gingivalis* contiene 5 hemaglutininas ubicadas en la superficie celular que sirven para la adherencia a los eritrocitos y a su vez a células epiteliales (9) (10).

Fimbrias: Son filamentos proteicos constituidos de fimbrilina que se encuentran en la superficie de la bacteria (5nm ancho x 0.3-3.0µm largo). Estos filamentos otorgan adhesión a diferentes células, moléculas y sustratos, además de permitir el establecimiento de la bacteria y con ello facilitando la agrupación con otros patógenos para formar la biopelícula. Se ha hallado a *Porphyromonas gingivalis* en el diagnóstico de desarrollo de la enfermedad periodontal con fimbrias de tipo II y IV (5) (10).

Gingipainas: Pertenece al grupo de la cisteína proteinasa y son cruciales en la influencia de la patogénesis de la enfermedad periodontal. Es así como esta proteasa le permite a *Porphyromonas gingivalis* adherirse a diferentes células y tejidos del hospedero, además de facilitar la asociación con otras bacterias periodontales para formar el biofilm, por ello suministra componentes nutricios a dichos patógenos para así lograr su supervivencia y propagación. Por otro lado, también puede eludir las respuestas inmunes del huésped destituyendo los factores inmunológicos. Asimismo, puede destruir el fibrinógeno para dañar el tejido gingival (10).

Inductor de metaloproteinasas de la matriz: Producen un deterioro en las partículas de matriz extracelular como: laminina, fibronectina y colágeno (5).

Proteínas de choque térmico (HSP): Son proteínas que habitan en vegetales, células bacterianas y animales, de manera que participan en la regulación y control de la vida celular. Presentan pesos moleculares aproximados de 10-100 kDa y se catalogan de acuerdo con su peso molecular. Se encargan de regular la homeostasis, sin embargo, al ser invadidas por agentes patógenos colaboran en el establecimiento, la proliferación y crecimiento permitiendo que puedan subsistir a situaciones adversas (10).

Fisiopatología

Porphyromonas gingivalis exhibe una notable capacidad para degradar diversas proteínas presentes en el hueso alveolar, surco gingival y ligamento periodontal, desencadenando alteraciones en las respuestas defensivas del huésped. Esta bacteria genera una actividad inflamatoria en los surcos periodontales, ocasionando una significativa destrucción del periodonto. Se la reconoce como un colonizador secundario que inicia la colonización gingival a partir de la infección, utilizando fimbrias periátricas tipo II y tipo Ib, así como la cápsula, vesículas de membrana y hemaglutininas para adherirse. Esta capacidad de adhesión permite su establecimiento en los surcos gingivales, donde penetra células epiteliales, se multiplica y se extiende hacia las células circundantes. Su habilidad para atacar las células le permite eludir los mecanismos de defensa del huésped y degradar componentes del tejido periodontal, incluyendo elementos dentales gingivales, hueso alveolar, proteínas y ligamento periodontal. Además, la presencia de *Porphyromonas gingivalis* activa múltiples reacciones en el huésped, exacerbando el proceso inflamatorio en los surcos y contribuyendo a la cronicidad del deterioro periodontal (5) (12).

MATERIALES Y MÉTODOS

Este estudio fue de tipo no experimental, descriptivo, transversal. Se determinó la presencia de un gen

específico de especie de zonas conservadas del ARNr 16s para *Porphyromonas gingivalis* mediante el uso de cebadores específicos (Tabla 1). Se trabajó con cepas ATCC 33277 de *Porphyromonas gingivalis*, a esta cepa se le colocó en caldo de cultivo (tioglicolato), se incubó de 24 a 48 horas (anaerobiosis) (13).

Extracción de ADN: Se usó el método de lisis alcalina. Se tomó 1 ml de caldo de cultivo tioglicolato que contenía *Porphyromonas gingivalis*, se centrifugó por 10 minutos a 10000rpm y se eliminó el sobrenadante, después se añadió 50µl de solución de lisis formada por sodio dodecilsulfato (SDS) al 1% en NaOH 0,25N, se mezcló y se llevó a un baño seco (98° C) por 15 minutos, se agregó 450µl de agua libre de nucleasas y se centrifuga por 1 minuto a 3000rpm. Una vez extraído el ADN (que se encuentra en la parte superior del tubo) se conservó a -20°C (14).

Identificación genotípica de Porphyromonas gingivalis:

Se realizó la identificación molecular de la cepa de *P. gingivalis*, mediante la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). En la Tabla 1 se detallan los primers específicos (iniciadores), los cuales codifican una nucleasa específica de la bacteria, tamaño de los amplicones y las condiciones de la PCR (15).

La PCR tuvo un volumen final de 20 µl que contenía: 10 µl de Mastermix Go Taq Green 2x de Promega, 1.5 µl de cada primer Forward (F) y Reverse (R), 5 µl de agua ultrapura y 2 µl de ADN extraído, la amplificación se realizó en un termociclador SimpliAmp de Thermo Fisher, los protocolos se indican en la Tabla 1. Los productos de amplificación se separaron por electroforesis en geles de agarosa al 1.5% P/V (50 ml de gel de agarosa con 2 µl de SYBR Safe DNA Gel Stain 10000x de Invitrogen) sobre una cámara de electroforesis horizontal sumergido en buffer TAE 1X a 100 Voltios por 60 minutos, con un Ladder (TrackIt™ de Invitrogen) de 100 pb, finalmente fueron visualizadas en un transiluminador UV y fotografiados con una cámara digital (15).

Tabla 1. PCR convencional para la detección de *Porphyromonas gingivalis*

Bacteria	Primers (5'-3')	Tamaño de la ampliación	Condiciones	Referencia
<i>Porphyromonas gingivalis</i>	F: TGTAGATGACTGAAAACC R: ACGTCATCCCCACCTTCCTC	197 (pb)	<ul style="list-style-type: none"> • Desnaturalización a 94° C por 10 min • 35 ciclos de: <ul style="list-style-type: none"> • 94° C por 30 seg • 55° C por 30 seg • 72° C por 30 seg • Extensión final: 72° C por 10 minutos 	Medina et al., 2022 (8). Bolerázska et al., 2016 (16).

RESULTADOS

En la Figura 1 se muestra la amplificación de un gen específico para *Porphyromonas gingivalis*, lo que demuestra la especificidad de los cebadores utilizados al amplificar un fragmento del genoma de 197 pares de bases (pb), como control negativo se realizó el mismo procedimiento utilizando una cepa de *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*, la cual también puede ser encontrada en enfermedades periodontales, para demostrar que no existe una amplificación en el genoma de otra bacteria que pueda encontrarse en un caso real de la misma muestra periodontal.

Figura 1. Amplificación para la detección de *Porphyromonas gingivalis*

Amplificaciones electroforéticas. Carril 1 (L): Ladder marcador de peso molecular. Carril 2 y 4 Control positivo (C+): Cepa ATCC 33277 de *Porphyromonas gingivalis*. Carril 3 Control negativo (C-): Cepa ATCC 29522 de *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*.

DISCUSIÓN

Corona et al., 2019, menciona que *Porphyromonas gingivalis* es una bacteria importante en la enfermedad periodontal debido a que está asociada al

complejo rojo y fue encontrada mayormente en pacientes que padecen periodontitis moderada y progresiva (7).

Ramos et al., 2011, considera a *Porphyromonas gingivalis* como el microorganismo más relevante de la

periodontitis crónica debido a sus factores de virulencia, siendo el más importante la gingipaina que a la vez presenta un riesgo frente a las enfermedades sistémicas como el infarto del miocardio. Asimismo, Orrego et al., 2014, relaciona a *Porphyromonas gingivalis* con enfermedades sistémicas como infecciones respiratorias, enfermedades cardiovasculares, aterosclerosis, etc. Fiorrillo et al., 2019, igualmente asocia a *Porphyromonas gingivalis* con la artritis reumatoide, la enfermedad inflamatoria intestinal, entre otras patologías. Por otro lado, Britos et al., 2017, menciona que *Porphyromonas gingivalis* es el patógeno predominante en el origen y desarrollo de la periodontitis en su forma más agresiva y crónica debido a que puede invadir células epiteliales y con ello destrozando tejidos del hospedero. Jia et al., 2019, considera que *Porphyromonas gingivalis* es capaz de destruir directamente los tejidos periodontales ya que al liberar factores virulentos como gingipainas, pili y lipopolisacáridos (LPS) activan las células inmunes del huésped, provocando una respuesta inmune local la cual libera mediadores inflamatorios desencadenando daños secundarios en el tejido periodontal (4) (5) (6) (11) (17).

Con respecto a la identificación de la bacteria, Medina et al., 2022, realizó una revisión bibliográfica en donde muestra la detección de *Porphyromonas gingivalis* mediante PCR, usando los mismos cebadores que se utilizan en este artículo, la toma de muestra fue de la placa supragingival del borde cervical usando exploradores dentales estériles cada explorador fue introducido en un tubo estéril con solución salina tamponada con fosfato y transportado en una bolsa de hielo a 4 °C hasta el laboratorio, proceso que se podría replicar cuando se tomen las muestras a pacientes con enfermedad periodontal, para la extracción de ADN utilizó un proceso diferente al utilizado en nuestro artículo (8).

Bolerázska et al., 2016, identificó a *Porphyromonas gingivalis* tomando muestras de la saliva en pacientes que presentan enfermedad periodontal (usa los mismos primers que fueron usados en este artículo), pero usa una variante de la PCR llamada LAMP (amplificación isotérmica mediada por bucle), indica

que durante el proceso de amplificación, se puede visualizar en tiempo real mediante el uso de un color adecuado, como SYBR Green (un colorante fluorescente que emite luz solo al intercalarse con ADN de doble cadena), este método puede llevarse a cabo a la misma temperatura, logrando la amplificación del ADN en un corto periodo (alrededor de 1 hora), y el resultado es visible a simple vista, en nuestra investigación se utilizó la PCR convencional el cual toma un tiempo aproximado de 3 horas, los amplicones son visualizados claramente en geles de agarosa al 1.5% mediante UV (16).

CONCLUSIONES

Porphyromonas gingivalis es un patógeno común en la enfermedad periodontal que pertenece al complejo rojo, se encuentra en el surco gingival, puede interactuar con el hospedero provocando un deterioro pausado y persistente del periodonto, causando una infección en el tejido periodontal, que en casos graves puede deteriorar el hueso que ejerce un apoyo para las piezas dentales, además se encuentra altamente relacionada con el riesgo de padecer infecciones sistémicas como el infarto del miocardio, neumonía, aterosclerosis, etc., es por este motivo la importancia de su diagnóstico temprano.

Este artículo muestra un método validado de extracción de ADN para *Porphyromonas gingivalis* mediante lisis alcalina, el cual puede ser usado cuando se trabaje con muestras clínicas.

En este artículo presentamos una técnica sensible y específica mediante PCR para la identificación (rápida) de este patógeno, recordando que al ser anaerobio resulta muy complejo su detección mediante cultivo convencional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Díaz J, Yáñez J, Melgar S, Álvarez C, Rojas C, Vernal R. Virulencia y variabilidad de *Porphyromonas gingivalis* y *Aggregatibacter actinomycetemcomitans* y su asociación a la periodontitis. Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral. 2012; 5 (1): 40-45.

2. Centeno M, Orellana P, Andrade C, Cárdenas C, Rodríguez T, Muyma J, Caicedo D, Matute J. Microorganismos en enfermedad periodontal. *Rev. Cient. Univ. Odontol. Dominic.* 2023; 11 (2).
3. Socransky S, Haffajee A, Cugini M, Smith C, Kent J. Microbial complexes in subgingival plaque. *J Clin Periodontol.* 1998; 25: 134-144.
4. Orrego-Cardozo M, Alejandra Parra-Gil M, Paola Salgado-Morales Y, Muñoz-Guarín E, Fandiño-Henao V. *Porphyromonas gingivalis* y enfermedades sistémicas. Vol. 28, *Rev. CES Odont.* 2015.
5. Ramos D, Moromi H, Martínez E. *Porphyromonas gingivalis*: patógeno predominante en la periodontitis crónica. *Odontol. Sanmarquina.* 2011; 14 (1): 34-38.
6. Fiorillo L, Cervino G, Laino L, D'Amico C, Mauceri R, Tozum TF, et al. *Porphyromonas gingivalis*, periodontal and systemic implications: A systematic review. *Dentistry Journal.* 2019; 7 (114): 1-15.
7. Identificación Corona J, Pérez E, Sánchez V. Identificación molecular de bacterias en salud y enfermedad periodontal. *Revista Odontológica Mexicana.* 2019; 23 (1): 23-30.
8. Medina S, Orellana P, Cuenca K, Andrade C. Métodos de diagnóstico molecular en la práctica odontológica. *Revista ADM.* 2022; 79 (5): 276-283.
9. Blanc V, León R. Principales factores de virulencia periodontopatógenos orales-dentaid. *Revista Científica Odontológica.* 2013; 1: 56-59.
10. Godínez M, Loyola J, Márquez M, Loyola P, Acuña G, Mora M, et al. Virulence factors of the components of *Porphyromonas gingivalis*: A narrative review. *Gac Méd Caracas.* 2023; 131 (1): 188-199.
11. Jia L, Han N, Du J, Guo L, Luo Z, Liu Y. Pathogenesis of important virulence factors of *Porphyromonas gingivalis* via Toll-Like receptors. *Front. Cell. Infect. Microbiol.* 2019; 9 (262): 1-14.
12. Tribble G, Kerr J, Wang B. Genetic diversity in the oral pathogen *Porphyromonas gingivalis*: molecular mechanisms and biological consequences. *Review Future Microbiology.* 2013; 8 (5): 607-620.
13. Andrade C, Orellana P. Frecuencia y susceptibilidad a penicilina y meticilina de aislamientos ambientales de *Staphylococcus aureus* en un hospital de Cuenca. *Kasmera.* 2019; 47(2): 123-130.
14. Pacheco MA, Orellana PP, Andrade CF, Torracchi JE. Virulence genes in *Staphylococcus aureus* isolated from cell phone screens of dentistry students in Cuenca-Ecuador. *Genetics and Molecular Research.* 2021; 20(3): 1-9.
15. Machado A, Orellana P, Andrade C. DETECTION OF GENES THAT CODE FOR ENTEROTOXINS IN STAPHYLOCOCCUS AUREUS STRAINS ISOLATED ON MOBILE PHONE SCREENS FROM LAS YEAR DENTISTRY STUDENTS IN CUENCA-ECUADOR, 2020-2021. *Rev Cient Univ Odontol Dominic.* 2021; 9(2): 409-5400.
16. Bolerázska B, Mareková M, Markovská N. Trends in Laboratory Diagnostic Methods in Periodontology. *Acta médica (Hradec Králové).* 2016; 59 (1): 3-9.
17. Britos M, Sin C, Ortega S. *Porphyromonas gingivalis*, patógeno de relevancia en la enfermedad periodontal. *Fundación Carraro.* 2017; 42: 46-49.

Este artículo es parte del Proyecto de Investigación Formativa "Prevalencia de microorganismos en pacientes con enfermedad periodontal." de la Carrera de Odontología Matriz de la Universidad Católica de Cuenca. La parte práctica se realizó en el laboratorio de Biotecnología del CIITT de la Universidad Católica de Cuenca

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Aspectos éticos

*Desde el punto de vista ético la presente investigación es considerada sin riesgos, debido a que no se trabajaron con muestras clínicas humanas, únicamente se trabajó con cepa ATCC 33277 de *Porphyromonas gingivalis*.*

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos de la Universidad Católica de Cuenca del Proyecto de Investigación Formativa para la elaboración de este trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Revista Científica UOD: Universidad Odontológica Dominicana
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13239104>

*Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de
investigación, en las diferentes partes del mismo*